

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Boybutayev Jahongir Jumanazar o'g'li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

MARDLAR QO'RIQLAYDI VATANNI!

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL